

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ORQALI MILLIY QADRIYATLAR VA ODOB-AXLOQ SABOQLARINING TUTGAN O'RNI

Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248501>

Annotatsiya: Milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlari esa muloqot madaniyatining shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlarining o'rni, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va samarali usullari tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, muloqot madaniyati, rivojlantirish, jamiyat, milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlari, til,, xulq-atvor

Muloqot madaniyati – insonning jamiyatdagi boshqa shaxslar bilan axloqiy normalarga, madaniy qadriyatlarga mos holda o'zaro munosabatda bo'lish ko'nikmasidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, muloqot madaniyati insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu ko'nikmalarni shakllantirish muhimdir, chunki bu yoshda bolaning ijtimoiy muhitga moslashishi va madaniyatli muloqot qobiliyatlari asoslari yaratiladi.

1. Muloqot madaniyati tushunchasi va uning boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi ahamiyati

Muloqot madaniyati – bu insonning til, xulq-atvor, axloq va hurmat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy munosabatlarda namoyon bo'ladigan madaniy ko'nikmalari majmuasidir. Boshlang'ich sinfda o'quvchilar aynan shu ko'nikmalarni o'rganish orqali jamiyatda o'z o'rnini topa boshlaydi. Muloqot madaniyati nafaqat so'zlashish madaniyatini, balki boshqa odamlarni tinglash, hurmat qilish, to'g'ri fikr bildirishi, o'z fikrini boshqalar uchun aniq yetkazishi va madaniyatli munosabatda bo'lishni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar ijtimoiy normalar va madaniy qoidalarni o'zlashtirish jarayonida bo'lib, aynan bu yoshda milliy qadriyatlar orqali muloqot madaniyati ildiz otadi. Shuning uchun pedagoglar boshlang'ich sinfda muloqot madaniyatini shakllantirishga katta e'tibor berishlari zarur.

2. Milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlarining mazmuni va pedagogik ahamiyati

2.1 Milliy qadriyatlar tushunchasi

Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy rivojlanishi davomida shakllangan, uning dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari, urf-odatlar va an'analari to'plami bo'lib,

jamiyat hayotining turli jabhalarida o'z aksini topadi. O'zbek milliy qadriyatlariga kattalarga hurmat, mehr-oqibat, mehmondo'stlik, ota-onaga ehtirom, tinchlik va hamjihatlik kiradi.

2.2 Odob-axloq saboqlari tushunchasi

Odob-axloq saboqlari boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy jihatdan tarbiyalashga qaratilgan darslar bo'lib, ular orqali bolalarga odob-axloq normalari, yaxshi xulq-atvor qoidalari o'rgatiladi. Bu saboqlar orqali o'quvchilar milliy qadriyatlarni chuqurroq o'zlashtiradi va amalda qo'llashni o'rganadi.

2.3 Pedagogik ahamiyati

Milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlari pedagogik jarayonda nafaqat axloqiy tarbiya vositasi, balki muloqot madaniyatining shakllanishi uchun muhim platforma hisoblanadi. Bolalar bu saboqlar orqali insoniy axloqiy qoidalarga mos keladigan xulq-atvorni o'zlashtiradi, jamiyatga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlarining o'rni

3.1 Milliy qadriyatlarni o'rgatishning muloqotga ta'siri

Milliy qadriyatlarni o'rgatish boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatining asosini tashkil etadi. Masalan, "Assalomu alaykum" deb salomlashish, kattalarga hurmat ko'rsatish, do'stona munosabatda bo'lish, yordam so'rash va taklif qilish kabi qadriyatlar muloqot jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bu qadriyatlar orqali bola nafaqat so'zlashish madaniyatini, balki o'zini boshqalarning o'rnida qo'yish va hurmat qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

3.2 Odob-axloq saboqlari orqali muloqot madaniyatini rivojlantirish

Odob-axloq saboqlari bolaning muloqotdagi xatti-harakatlarini tartibga soladi. Ular bolalarni tinchliksevarlikka, sabr-toqatga, to'g'ri fikr bildirishga, boshqalarni tinglashga o'rgatadi. Bu saboqlar davomida o'quvchilar o'zaro hurmatli munosabatlarni mustahkamlaydi, ayniqsa sinfda va oilada bu normalarni hayotga tatbiq etishadi.

4. Pedagogik metodlar va usullar

4.1 Interfaol metodlar

Boshlang'ich sinfda muloqot madaniyatini shakllantirish uchun interfaol usullar qo'llaniladi. Masalan, rolli o'yinlar, mini-drama, guruh muhokamalari, suhbatlar muloqot madaniyatini rivojlantirishda samarali bo'ladi. Bolalar bu faoliyatlar orqali nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallaydi.

4.2 Milliy qadriyatlarni qo'llash

Darslarda milliy qadriyatlar asosida tayyorlangan hikoyalar, maqollar, ertaklar, ogʻzaki ijod namunalaridan foydalanish muloqot madaniyatini shakllantirishni tezlashtiradi. Masalan, ona tili darsligidagi "Toʻyga mehmon keldi..." kabi matnlar bolalarda salomlashish, hurmat koʻrsatish kabi muloqot koʻnikmalarini rivojlantiradi.

4.3 Oilaviy va maktab tashqari tadbirlar

Bayramlar, maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlar, "Odob haftaligi", "Eng odobli oʻquvchi" tanlovlari kabi faoliyatlar orqali bolalar oʻzaro madaniyatli muloqotni mustahkamlaydi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari muloqot madaniyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar asosidagi taʼlim-madaniy muhitning ahamiyati

Taʼlim muhitining ijobiy boʻlishi bolalarning muloqot madaniyatini oʻzlashtirishga yordam beradi. Milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan muhitda oʻquvchilar hurmat, doʻstlik, mehr-oqibat kabi xislatlarni rivojlantiradi. Shu bois, maktabda oʻquvchilarning oʻzaro va oʻqituvchilar bilan munosabati doimo milliy urf-odatlariga, odob-axloq qoidalariga asoslangan boʻlishi lozim.

Xulosa va tavsiyalar. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlariga asoslangan boʻlishi kerak. Ushbu jarayonda oʻqituvchilarning pedagogik mahorati, oʻquvchilar bilan samimiy munosabat va oilalar bilan hamkorlik muhim omillardir.

Tavsiyalar:

Darslarda milliy qadriyatlar asosida koʻproq interfaol metodlar qoʻllash.

Oilalar bilan muntazam muloqot oʻrnatish, ularni tarbiyaviy jarayonga jalb qilish.

Maʼnaviy-maʼrifiy tadbirlarni tizimli oʻtkazish.

Muloqot madaniyati va odob-axloq saboqlarini maktab dasturiga yanada chuqur kiritish.

Shunday qilib, milliy qadriyatlar va odob-axloq saboqlariga tayanib shakllantirilgan muloqot madaniyati — boshlangʻich sinf oʻquvchilarini barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim asos boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Sattorova, M. A., & Ziyaqulova, M. S. (2025). BOSHLANGʻICH SINFLAR OʻQUVCHILARIDA MUTAFAKKIRLAR MEROSI ORQALI MULOQOT MADANIYATI VA MILLIY GʻURUR TUYGʻUSINI SHAKLLANTIRISH. Inter education & global study, (4) 517-524.

2. The importance of riddles in the development of students creativity in the learning process ZMS Qizi - Asian Journal Of Multidimensional Research, 2021

3. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHLARINING LUGATLAR BILAN ISHLASH
JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH

MSQ Ziyaqulova, HIQ Raxmatova - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2021

4. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi "Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishda hadislarning ahamiyati" TA'LIM FAN VA INNOVATSIYA . -ISSN 2181-8274, 2024-yil.

5. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi " Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish". "Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў" /Илимий-методикалық журнал 2024 5/2-сан ISSN 2181-7138. Нөкис -2024

6. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi "Problems and solutions of scientific and innovative research" "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijobiy fazilatlarni shakllantirish mexanizmi"- 2024- yil 182-1187-betlar Volume 01. ISSUE 07 universalconference.us

7. M.Sh. Ziyaqulova. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MULOQOT MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI // Inter Education & Global Study. 2025. №9. URL: <https://researcher.uz/article/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarida-muloqot-madaniyatni-shakllantirishning-o-ziga-xos-jihatlari-013208> (дата обращения: 25.09.2025

